

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СЕРІЇ АНІМОВАНИХ ІЛЮСТРАЦІЙ НА ОСНОВІ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Лунько Аліна, Слітюк Олена ² [0000-0001-9058-9979]

¹ здобувач вищої освіти кафедри мультимедійного дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
lunkoalinaden@gmail.com

² к.т.н., доц., доцент кафедри мультимедійного дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
elena1200elena@gmail.com

Анотація. В роботі досліджено можливості інтеграції міфологічних образів українського фольклору в сучасний мультимедійний контекст через анімаційні ілюстрації. Окреслено роль міфологічних образів у культурній спадщині України, а також їхній потенціал для актуалізації в сучасному суспільстві, особливо серед молодіжної аудиторії. Розглянуто технічні аспекти реалізації проєкту, підкреслюючи їх ефективність у створенні динамічних анімованих ілюстрацій. Проєкт спрямований на популяризацію українського фольклору через новітні медіатехнології та підвищення національної свідомості молоді.

Ключові слова: український фольклор, міфологія, анімація, мультимедіа, дизайн, культурна спадщина, емоційний вплив.

Вступ. Міфологічні образи — це одна з вагомих складових культурної спадщини України, яка зберігає вікові вірування, традиції, символіку й уявлення українського народу про навколишній світ. Вони відображають філософію життя, етику, зв'язок із природою та спроби осмислення надприродного. Через образи мавок, русалок, домовиків, лісовиків та інших міфічних істот передається не лише культурна пам'ять, а й глибокі символічні значення, що дозволяють зрозуміти світогляд наших предків (Шилов, 2015).

Однак у сучасних умовах глобалізації та цифровізації, коли молоде покоління активно споживає медіаконтент, традиційна культура стає менш помітною і поступово втрачає своє значення. Молодь дедалі рідше звертається до традиційного фольклору, оскільки він здається застарілим і неактуальним у порівнянні з сучасними візуальними форматами. Тому існує потреба у

відродженні зацікавлення молоді українською культурною спадщиною. Це можливо завдяки інтеграції традиційних образів у сучасні мультимедійні формати, які є зрозумілими та привабливими для нового покоління. Використання анімації, ілюстрацій та інтерактивних форматів дозволяє переосмислити міфологічні сюжети та представити їх у сучасному ключі.

Сучасний дизайн є потужним інструментом переосмислення традиційної культури та адаптації її елементів до умов сучасного цифрового простору. Український фольклор із його багатством міфологічних образів відкриває широкі можливості для дизайнерів, дозволяючи створювати унікальні візуальні рішення, які поєднують автентичність та інноваційність (Гнатенко, 2020). Зокрема, міфологічні персонажі, що мають глибокий символізм і сильну емоційну складову, є ідеальними об'єктами для адаптації у формати анімації, ілюстрації та інтерактивних медіа.

Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю збереження традиційної символіки через дизайнерські рішення, які відповідають сучасним естетичним і технологічним вимогам. Міфологічні образи не лише є джерелом натхнення, але й дозволяють дизайнерам експериментувати з формою, текстурою, кольором і рухом, створюючи візуальні проекти, які глибше взаємодіють із глядачем.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є створення серії анімованих ілюстрацій на основі міфологічних образів українського фольклору, що сприятиме популяризації національної спадщини серед молоді та підвищенню національної свідомості.

Результати досліджень. Українська культура має багатий спадок, у якому міфологічні образи є невіддільною частиною літератури, живопису та анімації. Їхній вплив простежується в класичних і сучасних творах, які стали фундаментом для нашого проекту. Серед літературних творів, що звертаються до міфології, варто виділити "Лісову пісню" Лесі Українки, "Вечори на хуторі біля Диканьки" Миколи Гоголя та оповідання Марко Вовчок. Ці твори не лише зберігають національний колорит, а й надихають на сучасні адаптації (Гнатенко, 2020). Українські художники, зокрема Катерина Білокур, Олександр Мурашко та Ілля Яремчук, у своїй творчості переосмислюють фольклорні мотиви, створюючи джерело натхнення для нових мультимедійних проектів.

Також анімація відіграє важливу роль у популяризації української міфології, оживляючи традиційні образи через сучасні технології. Наприклад, мультфільм "Мавка. Лісова пісня" студії AnimaGrad поєднує фольклорні мотиви з емоційно насиченою візуалізацією, створюючи глибокий зв'язок із глядачем. Саме такі проекти не лише зберігають національну спадщину, але й успішно популяризують її на міжнародній арені. "Призрак Ельфи" — ще один проект, створений на основі українського фольклору. У ньому використовуються містичні сюжети та символіка, які переплітаються із сучасними темами. "Вій" — робота, яка неодноразово надихала митців у галузі анімації та кіно. Образ

Віа як провідника надприродного світу став символом глибокого фольклорного коріння української культури.

Анімовані візуалізації відіграють вагому роль у сучасному сприйнятті міфологічних образів, особливо коли йдеться про популяризацію української культури. Вони дозволяють не лише відтворити міфологічних персонажів у деталях, але й надати їм нове життя через динаміку, кольори, звук та музику. Сучасні технології анімації відкривають широкі можливості для передачі емоцій, візуалізації надприродних явищ та створення глибокого зв'язку між глядачем і міфологічним світом. У контексті української культури це є особливо важливим, оскільки анімація сприяє збереженню національних традицій та адаптації їх для молодого покоління, яке здебільшого сприймає інформацію через візуальні форми.

Анімація дозволяє зробити міфологічних персонажів живими та емоційно доступними для сучасного глядача. Динамічні анімаційні ефекти допомагають передати складні емоційні стани, конфлікти та внутрішні переживання персонажів, що дозволяє глядачам краще їх зрозуміти та співпереживати. Наприклад, у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня" використовуються різні емоційні засоби для візуалізації внутрішнього світу Мавки та її боротьби між любов'ю до людини й обов'язком перед природою. Анімація дозволяє тонко передати емоції персонажа через зміну виразів обличчя, рухи та інтонації, що створює глибший емоційний зв'язок з глядачем. Дослідник сучасної української анімації Олійник відзначає, що такі емоційні зв'язки роблять традиційні образи ближчими й доступнішими для сучасної аудиторії (Олійник, 2011). Додатково, можливість показати надприродні явища — такі як магичні здібності персонажів або їхню взаємодію з природними стихіями — робить міфологічні образи ще більш вражаючими. Наприклад, магичні сцени, де Мавка використовує свої сили для захисту лісу, у мультфільмі подані через яскраві візуальні ефекти, що підсилюють емоційний ефект сцени та занурюють глядача в атмосферу магії та природи.

Колір та світло є вирішальними елементами у створенні атмосфери та передачі настрою в анімаційних творах. Міфологічні персонажі в анімації часто мають символічно насичені колірні схеми, які підкреслюють їхню природу або відображають їхню роль у сюжеті. Наприклад, у тому ж мультфільмі "Мавка. Лісова пісня", Мавка зображена в м'яких зелених та блакитних тонах, що символізують її зв'язок із природою та водною стихією. Ці кольори викликають відчуття спокою та гармонії, але також підкреслюють її ефемерність та тендітність. Інші персонажі, наприклад, лісовий цар чи інші духи, можуть мати більш насичені або навіть контрастні кольорові схеми, що відображають їхній статус і силу.

Використання світла також грає важливу роль у передачі магичної природи цих істот. Світлові ефекти у сценах з Мавкою часто підсилюють відчуття магичності, створюючи ілюзію світла, яке виходить від самої природи. Світлові

ефекти в анімації часто використовуються для підкреслення надприродності міфічних персонажів, створюючи атмосферу чарівності та загадковості.

Звук та музика є невід'ємними елементами анімації, які доповнюють візуальний ряд та створюють глибший емоційний вплив на глядача (Козак, 2023). Музика, яка супроводжує міфологічні сюжети, часто має глибокий символічний зміст. Вона може підсилювати таємничість або драматизм сцени, занурюючи глядача у світ, де межі між реальністю та фантазією стираються. В анімаційному фільмі "Мавка. Лісова пісня", музика та природні звуки відіграють важливу роль у підкресленні зв'язку між персонажами та лісом. Звукові ефекти, такі як шелест дерев або плескіт води, надають сценам відчуття реальності, тоді як музика, натхнена українськими народними мотивами, підсилює емоційний ефект від взаємодії героїв із природою. Як зазначає Олійник, музичне оформлення в анімаційних фільмах здатне викликати сильні емоції, особливо коли воно пов'язане з національними музичними традиціями (Олійник, 2011).

У нашому проєкті використано досвід українських митців, які поєднують традиції з інноваціями, щоб створити продукт, здатний зацікавити молодь і підтримати національну культуру. Створення персонажів для анімованих ілюстрацій на основі української міфології потребувало всебічного аналізу їхніх культурних та історичних особливостей. Усі деталі дизайну персонажів розроблялися з урахуванням естетичних, символічних і технологічних аспектів. Головним завданням було відтворення автентичності образів, водночас адаптуючи їх до сучасного мультимедійного формату. На основі проведеного аналізу було розроблено унікальні авторські концепції кожного персонажа: потерчата отримали легкий, примарний образ із акцентом на трагічності; русалка передає гармонію та життєву силу завдяки природним лініям і теплим кольорам; вій відображає страх і потужність через масивність форми та темну палітру; скарбник символізує багатство й хитрість через деталізований дизайн і глибокі кольори.

Проведене дослідження демонструє, що українська міфологія має значний потенціал для адаптації у сучасних мультимедійних форматах. Створення серії анімованих ілюстрацій на основі фольклорних образів виявило, що такі продукти можуть слугувати інструментом збереження й актуалізації культурної спадщини України.

Поєднання автентичних елементів українського фольклору з сучасними технологіями дозволило розкрити багатогранність міфологічних персонажів і водночас зробити їх доступними для нових поколінь. Проєкт досяг кількох важливих результатів:

1. Збереження автентичності. Культурна ідентичність фольклорних персонажів була збережена через відтворення їхніх образів із врахуванням традиційного символізму, кольорової гама та стилістики. Це дозволяє

сприймати створені ілюстрації як частину культурного діалогу між минулим і сучасністю.

2. Адаптація до потреб сучасної аудиторії. Завдяки інтерактивності, візуальній привабливості та динамічності, створені персонажі здатні зацікавити молодь, яка споживає культурний контент переважно через цифрові платформи.

3. Популяризація фольклору. Анімовані ілюстрації забезпечують не лише естетичний ефект, а й комунікативну функцію, залучаючи нову аудиторію до вивчення української міфології.

Дослідження також засвідчило важливість міждисциплінарного підходу до створення мультимедійного контенту. Залучення фольклорознавчих, культурологічних і технічних знань забезпечило всебічний аналіз об'єкту дослідження та високий рівень виконання ілюстрацій.

Висновки. Таким чином, створення анімованих ілюстрацій на основі української міфології є важливим внеском у процес збереження й популяризації національної культури. Водночас цей підхід сприяє адаптації традицій до сучасного цифрового простору, що відкриває нові можливості для культурної інтеграції та міжнародного діалогу. Подальший розвиток проекту може послужити основою для більш глибокого дослідження українського фольклору та його ролі в формуванні культурної ідентичності як всередині країни, так і за її межами.

Літературні джерела

1. Гнатенко, М. О. (2020). Художньо-технічне оформлення та поліграфічне виконання книги Володимира Галайчука «Українська міфологія»: ст. маг. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Київ.
2. Козак, А. Ю., & Слітюк, О. О. (2023). Анімація як засіб візуалізації та емоційного підсилення віршованого твору. У *Дизайн та мистецтво в контексті соціокультурного розвитку: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 05–06 жовтня 2023 р.*, Херсон: ХНТУ. 76-78
3. Олійник, В. А. (2011). Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра). *Вісник ХДАДМ*, 4.
4. Шилов, В. В. (2015). Еволюція символізму й міфології в українській літературі. *Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова*, 120, 120–125.